

**УЗОҚ МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ
РИВОЖЛАНИШИ ВА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ
ШАКЛЛАНИШ ДИНАМИКАСИ**

**ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БЕГУНОВ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ И
ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ**

**IF PHYSICAL DEVELOPMENT OF BAGUNS FOR LONG DISTANCE AND
STUDYING THE DYNAMICS OF FORMATION OF PHYSICAL
DEVELOPMENT**

Шерматов Ғ.Қ.

(ТМИ в.в.б. доцент)

Ташкентский Финансовый Институт

Жабборов У.С.

(ТМИ ўқитувчи)

Ташкентский Финансовый Институт

АННОТАТСИЯ

Ушбу мақолада чуқурлаштирилган ихтисослик босқичи узоқ масофага югурувчиларнинг жисмоний ривожланганлик ва тайёрганлик даражасини шакллантириш динамикасини ўрганиш бўйича олинган натижалар ёритиб берилган .

Калит сўзлар: узоқ масофага югурувчилар, йиллик тайёргарлик , чуқурлаштирилган ихтисослик босқичи , жисмоний ривожланиши , тайёргарлик даражаси.

В данной статье обобщены результаты изучения уровня развития бегунов на длинные дистанции и динамика формирования их физической подготовки в фазе глубокой специализации.

Ключевые слова: бегуны на длинные дистанции, ежегодные тренировки, Глубокая фаза, физическое развитие, уровень подготовки.

This article summarizes the results of studying the dynamics of forming the physical development and level of advancement of long-distance runners in a profound specialization phase.

Keywords: long-distance runners, annual training, deep-seated phase, physical development, preparation level.

Бугунги кунда давлатимиз раҳбари томонидан жисмоний тарбия ва спортга эътибор қаратилаётганлиги соҳани давлат сиёсати даражасига кўтарилганлигидан далолат беради. Жумладан, Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 9 мартдаги “Ўзбекистон спортчиларини 2020 йилда Токио шаҳрида (Япония) ўтказиладиган XXXII Олимпия ўйинлари ва Паролимпия ўйинларига тайёрлаш тўғрисида”ги 2018 йил 5 мартдаги ПФ- 2821-сонли фармойиши [1], “Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизмини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5368-сонли фармонларида [2] иқтидорли истиқболли спортчиларни излаш топиш, уларни спорт турларига мақсадли йўналтириш, юқори малакали спортчиларни тайёрлаш, нуфузли мусобақаларда иштирокини таъминлаш каби вазифалар белгилаб берилган. Ушбу фармонлар ижросини таъминлаш борасида жойларда арзигулик самарали ишлар қилинмоқда. Аммо спортнинг энгил атлетка турларида рақобатбардош, юқори малакали холқора тоифали узок масофага югурувчилар тайёрлаш муммоси ўз ечимини топгани йўқ.

Бу борада жуда кўплаб илмий тадқиқотлар ўтказилиб машғулотлар жараёнини такомиллаштириш бўйича изланишлар олиб борилмоқда. Лекин спорт натижаларини ўрганиш ва таҳлил этканимизда узок масофага югурувчиларнинг спорт натижалари халқаро мусобақадаги натижалардан 5000 м масофага югуришда дунёда ўртача 13:40,00 дан тўғри келса Ўзбекистон чемпионатларида ушбу масофага йигитларимиз 15:20,00 натижа кўрсатишмоқда. Бу эса жаҳон ареналарида кўрсатилаётган спорт натижаларида 140 секундга, яъни ўртача 2:20,0 натижани билан ортда қолмоқдамиз. [3] Шу боисдан биз олинган натижалар таҳлиliga асосланиб узок масофага югурувчиларни машғулот жараёнларини янги инновацион восита усуллар асосида ташкил этишни мақсадга мувофиқ деб топдик. Чунки бу масала ҳозирги кунгача ўз ечимини кутаётган долзарб масалалардан ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсадига мувофиқ уни амалга оширишда, узок масофага югурувчиларни йиллик тайёргарлик машғулотларини янги инновацион восита усуллар асосида режалаштириш орқали спорт натижаларини аниқлаштиришда қуйидаги вазифалар қўйилди:

-узок масофага югурувчиларни йиллик тайёргарлик машғулотлари ва спорт натижаларини ўрганиш , таҳлил этиш ва умумлаштириш.

-чуқурлаштирилган ихтисослик босқичи учун масофага югурувчиларни жисмоний ривожланганлик даражасини аниқлаш .

-чуқурлаштирилган ихтисослик босқичи узоқ масофага югурувчиларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш .

Олдимизга қўйилган вазифаларни ҳал этишда учун махсус адабиётлар, меъёри хужжатлар, спорт натижаларини таҳлил этиш баробарида педагогик тажриба ўтказдик. Унда узоқмасофага югурувчиларни жисмоний ривожланганлиги ва тайёргарлик ҳолатини (1-жадвал) тажриба олдидан ўрганишга эътибор қаратдик .

1-жадвал

Тажриба гуруҳи синалувчиларнинг тадқиқот олдидан жисмоний ривожланганлик даражаси

Ф.И.Ш	100м югуриш	400м югуриш	1000м югуриш	5000м югуриш	Узунлика сакраш	Уч хатлаб сакраш	Ўн хатлаб сакраш	100м масофага оёқдан оёқа сакраш	3 кг тўлдирма тўп улоқтириш
Абдуллаев.Д	13,02	59,01	200,7	1192,	220	570	24,50	48	9,24
Абдурахмонов.Ш	13,40	58,04	195,0	1200,0	219	610	23,30	49	9,84
Аминбоев.М	13,00	59,03	196,0	1261,1	196	615	21,50	46	9,80
Хасонов. Ш	13,67	59,05	180,0	1212,4	221	615	21,30	48	8,90
Жўрабоев .Б	12,30	58,00	180,0	1218,0	231	740	26,00	46	9,14
Жўраев.Ш	13,80	58,05	188,0	1264,7	218	560	21,00	47	10,24
Халилов .А	13,50	65,00	187,0	1144,2	219	630	21,60	48	9,54
Йўлдошов .Ф	13,55	63,00	190,0	1204,7	231	580	22,00	48	9,38
Муродов .А	13,12	65,00	189,0	1145,0	217	645	20,80	48	9,87
Комолов .О	13,20	59,70	201,0	1181,0	223	601	19,77	46	8,96
Қоҳромонов. К	12,85	63,20	206,1	1204,0	226	617	20,86	47	10,03
Утаганов .А	13,01	62,00	202,0	1140,6	227	603	19,27	48	9,38
Ўрта қиймати	13,20	60,76	192,90	1197,31	220,67	615,50	21,83	47,42	9,53
оғинмаси	0,41	2,71	8,60	40,95	9,16	46,11	1,92	1,00	0,43

Биз тажриба ва назорат гуруҳи синалувчиларининг жисмоний ривожланганлик даражасини аниқлаш бўйича ўтказган педагогик тажрибада тажриба гуруҳи синалувчиларини бўйи узунлиги ўртача $17,4 \pm 2,76$ смга тенг бўлди. Назорат гуруҳи синалувчиларида бўй узунлиги $172,58 \pm 6,22$ сига тенглиги кузатилди. Бу олинган маълумотларни О.Павлова томонидан берилган маълумотлар билан таққосланганда 6 смга ортда қолаётганлиги кузатилди. Вазн оғирлиги бўйича ўтказилган тестимизда тажриба гуруҳида ўртача $60,83 \pm 3,61$ тенг бўлган бўлса, назорат гуруҳида $57,33 \pm 6,60$ кг

тенглиги билан ифодаланди. Агарда ушбу натижаларни О. Павлова берган маълумотлар билан қиёсий таҳлил этсак, деярли фарқ вазн бўйича йўқлиги кузатилди. (4)

Оёқ узунлиги бўйича ўтказилган тадқиқотда тажриба гуруҳи синалувчиларида $94,08 \pm 2,43$ смга тенг бўлган бўлса, $92,01 \pm 2,43$ назорат гуруҳи бу кўрсаткичга тенг бўлди. О. Павлова бўйича солиштирганимизда 8 смга оёқлар узунлиги бўйича ортда қолаётганимиз аниқланди. Қўл кучи бўйича ўтказилган тадқиқотда тажриба гуруҳида чап қўл $29,92 \pm 5,20$ кг тенг бўлса ўнг қўл $37,67 \pm 5,20$ кгни ташкил этди. Назорат гуруҳи синалувчиларида бу кўрсаткичлар чап қўли $33,83 \pm 4,84$ кгга тенг бўлган бўлса, ўнг қўл кучи $36,92 \pm 5,84$ кг тенглиги билан ифодаланди. О.Павлова томонидан берган маълумотларни тадқиқот натижалари билан солиштирилганда бизнинг спортчилар бир хил шаклланганлиги ифодаланди. Навбатдаги кўкрак қафас кенглиги айланасини шрганиш бўйича ўтказилган тадқиқотда тажриба гуруҳида тинч ҳолатда кўкрак қафас кенглиги $92,00 \pm 5,26$ смга тенг бўлган бўлса нафас олганда $97,00 \pm 4,92$ тенглиги билан ифодаланди. Нафас чиқарганда $87,67 \pm 3,94$ смга тенглиги кўрсатилди. Назорат гуруҳида кўкрак қафас кенглиги тенг ҳолатда айланаси $91,25 \pm 7,00$ тенг бўлди. Нафас олганда 96, ± га тенглиги кўзатилди. Нафас чиқарганда 87, ± га тенглиги билан ифодаланди. Кўкрак қафас кенглиги айланаси бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларини бошқа олимлар томонидан берган маълумотлар билан таққослаганимизда 2-3 смга бизнинг спортчиларимиздан ортда қолаётган фарқ борлиги кузатилди.

Назорат гуруҳи синалувчиларининг жисмоний ривожланганлик даражаси(2-жадвал)да келтирилган.

2-жадвал

Назорат гуруҳи синалувчиларининг тадқиқот олди жисмоний ривожланганлиги шаклланганлик даражаси

Ф.И.Ш.	Бўйи (см)	Вазн и (кг)	Оёқ узунлиг и (см)	Кўл кучи динамикаси(кг)		Кўкрак қафаси кенглиги		
				Чап кўл	Ўнг кўл	Тинч холат и	н/о	н/ч
Абдуллаев.Д	170	65	93	40	40	94	101	92
Абдурахмонов. Ш	178	62	96	40	30	98	100	96
Аминбоев.М	166	50	90	25	29	86	91	75
Хасонов. Ш	178	57	92	33	35	85	91	83
Жўрабоев .Б	180	65	97	32	41	92	98	90
Жўраев.Ш	158	42	83	34	36	74	80	73
Халилов .А	171	54	93	32	34	94	97	92
Йўлдошов .Ф	173	54	92	30	38	96	98	89
Муродов .А	170	60	91	39	35	89	98	87
Комолов .О	177	61	97	37	44	94	99	89
Қохромонов. К	173	58	93	33	49	93	98	88
Утаганов .А	177	60	98	31	32	97	101	91
Ўрта қиймати	172,5 8	57,33	92,92	33,83	36,92	91,00	96,0 0	87,0 8
оғишмаси	6,22	6,60	4,06	4,49	5,84	6,71	6,02	6,88

Албатта ушбу кўрсаткич узоқ масофага югурувчиларни спорт натижасини юксалишига тўғридан-тўғри боғлиқдир. (5,64-стр.) Шу боисдан узоқ масофага югурувчиларни машғулот жараёнига ҳафтада бир марта узоқ муддатли сузиш воситасини киргизиш уларни кўкрак қафас кенглигини, яъни нафас олиш органларини ривожлантиришга биз тадқиқот вазифаси сифатида узоқ масофага югурувчиларни жисмоний тайёргарлигини аниқлаш бўйича ўтказган тажрибамизда қуйидаги педагогик тестлардан фойдаландик.

- 100 м масофага югуриш орқали тезкор кучини аниқлаш;
- 400 м масофага югуришда тезкор куч чидамлилигини аниқлаш;
- 1000 м масофага тезкор чидамлиликни ривожланганлик даражасини аниқлаш;
- 5000 м масофага махсус чидамлилик даражасини ривожланганлигини ўрганиш;

- Оёқни портловчи кучини ўрганиш ва сакровчанлик қобилиятини аниқлашда қуйидаги тестлардан фойдаланиш;

- Жойидан туриб узунликка сакраш;

- Жойдан туриб уч хатлаб сакраш;

- Жойдан туриб ўн хатлаб сакраш;

- 100 м масофага оёқдан оёққа сакраб югуриш тестлари олинди.

Қўлни портловчи кучини аниқлашда 3 кг тўлдирма тўпни улоқтириш тестларидан фойдаландик. Ўтказилган педагогик тажрибада тажриба гуруҳи синалувчилари 100 м масофага югуришда ўртача $13,22 \pm 0,41$ секундга тенглиги кузатилди.

Тажриба гуруҳи синалувчиларида тезкор куч чидамлилики бўйича 400 м масофага югуриш бўйича ўтказилган тадқиқотда $61,41 \pm 2,21$ секундга тенг бўлган бўлса, назорат гуруҳида $60,76 \pm 2,71$ секундга тенглиги билан ифодаланди. Тезкор чидамликни аниқлаш бўйича ўтказилган 1000 м масофага югуриш тестида тажриба гуруҳи синалувчилари ўртача $212,10 \pm 11,01$ секунд натижани қайд этишди. Назорат гуруҳида бу кўрсаткич бўйича олинган тест $192,90 \pm 8,60$ секундга тенглиги кузатилди. Махсус чидамлиликини аниқлаш бўйича ўтказилган 5000 м масофага югуришда тажриба гуруҳи синалувчилари $1243,65 \pm 82,27$ секунд натижа қайд этишди. Назорат гуруҳи синалувчилари бу масофага югуришда ўртача $1197,31 \pm 40,95$ секунд натижани қайд этдилар. Тезкор портловчи кучини аниқлаш бўйича ўтказилган навбатдаги жойидан узунликка сакраш тестимизда тажриба гуруҳи синалувчилари $225,92 \pm 10,66$ см га тенг сакраган бўлса, назорат гуруҳи синалувчилари ушбу сакраш тестида $220,67 \pm 9,16$ см натижани қайд этдилар.

Жойдан уч хатлаб сакраш бўйича ўтказилган тестда тажриба гуруҳи синалувчилари ўртача $6,32,667 \pm 30,09$ см натижани қайд этишди. Назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич бўйича натижа ўртача $615,50 \pm 46,11$ га тенг эканлиги кўрсатилди. Жойидан ўн хатлаб сакрашда тажриба гуруҳи ўртача $20,16 \pm 1,33$ см га сакраганлиги кўрсатилди. Назорат гуруҳида эса бу кўрсаткич бўйича $21,83 \pm 1,92$ см га тенг натижани қайд этишди. 100 м масофага оёқдан оёққа сакраб югуриш тестида тажриба гуруҳи 48 марта кадам босганлигини ифодалаган бўлса, назорат гуруҳида ушбу кўрсаткич бўйича $47,42 \pm 1,00$ мартага тенг эканлиги кузатилди.

Қўлинг портловчи кучини аниқлаш бўйича ўтказилган 3 кг тўлдирма тўпни улоқтириш тестимизда тажриба гуруҳи синалувчилари $9,40 \pm 0,75$ смга ўртача улоқтиришган бўлса, назорат гуруҳида $9,53 \pm 0,43$ га тенглиги билан ифодаланди.

Юқорида олинган тадқиқот олди натижалари тажриба ва назорат гуруҳи синалувчилари ўртасида сезиларли катта фарқлар кузатилмади. Аммо етакчи мутахассислардан О. Павлова ва бошқа олимлар томонидан берилган натижалар ўртасида сезиларли фарқ борлиги, яъни бизнинг спортчиларни кўрсатган натижалари паст даражада шаклланганлигидан дарак беради. (6)

Узоқ масофаларга югурувчиларнинг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлиги шакллантириш динамикасини ўрганиш асосида қуйидаги хулосаларга келдик:

- тажриба гуруҳи синалувчиларининг тадқиқот натижалари уларнинг жисмоний тайёргарлиги паст эканлиги;

- жисмоний ривожланишда кўкрак қафаси кенглиги айланаси ва бўй узунлигида ортда қолаётганлиги;

- жисмоний тайёргарликни кўрсаткичларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқот олди синовларда тажриба ва назорат гуруҳлари синалувчилари ўртасида деярли фарқ йўқлиги етакчи олимлар томонидан берилган маълумотлар бўйича бизнинг спортчиларимиз ортда қолаётганлиги аниқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ: (REFERENCES)

1. Karimov, F. X. (2021). Methodology of Organization of Middle Running Training in Athletics. International Journal of Development and Public Policy, 1(5),81–83. Retrieved from <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijdpp/article/view/320>
2. Tashpulatov Farhad Alisherovich (2021) Innovative Pedagogical Activity: Content and Structure, european journal of life safety and stability <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
3. Tashpulatov Farhad Alisherovich (2021) dynamics of physical development of students with one and two time compulsory lessons, World Economics & Finance Bulletin (WEFB) <https://www.scholarexpress.net/>
4. Тошбоева М.Б.(2021) Innovative Pedagogical Activity: Content and Structure, european journal of life safety and stability <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
7. Хамроева З.Б. (2021) Current Issues of Forecasting in Physical Education and Sports today, european journal of life safety and stability <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
5. Tashpulatov, F. A., & Shermatov, G. K. (2022). Wrestling–The Honor of Uzbek Nation. Eurasian Scientific Herald, 8, 205-208.

6. Karimov, F. K. (2022). Developing A Combination of Health Exercises for Middle-Aged Men Aged 45-60. Eurasian Scientific Herald, 8, 201-204.
7. Tashpulatov Farhad Alisherovich (2021) Formation Of Universal Training Activities In The Implementation Of Homework At Physical Training Lessons, The American Journal of Social Science and Education Innovations <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue01-07>
8. Tashpulatov, F. A., & Shermatov, G. K. (2021). DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS WITH ONE AND TWO TIME COMPULSORY LESSONS. World Economics and Finance Bulletin, 3, 16-18. <https://www.scholarexpress.net/>
9. Каримов Ф.Х. (2021) Plan Individual Fitness Training Programs for Middle-Aged Men, EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY, <http://www.ejlss.indexedresearch.org/>
10. Tashpulatov Farhad Alisherovich Student Sports as a Factor in the Preparation of Highly Qualified Athletes, European Journal of Business Startups and Open Society Vol. 2 No. 2 (2022): EJBSOS ISSN: 2795-9228 <http://summusjournals.com/index.php/ijdiie/article/view/298>
11. Tashpulatov, F. A. (2022). Student Sports as a Factor in the Preparation of Highly Qualified Athletes. EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 2(2), 18-23. [publication/358583760_18_23StudentSportsasaFactorinthePreparationofHighlyQ/links/620a49b8cf7c2349ca1346ba/18-23-Student-Sports-as-a-Factor-in-the-Preparation-of-Highly-Q.pdf](https://www.ejlss.indexedresearch.org/publication/358583760_18_23StudentSportsasaFactorinthePreparationofHighlyQ/links/620a49b8cf7c2349ca1346ba/18-23-Student-Sports-as-a-Factor-in-the-Preparation-of-Highly-Q.pdf)
12. Tashpulatov, F. A., & Shermatov, G. K. (2021). Place and Role of Physical Education in the General System of Education of Preschool Children. [356405892_International_Journal_of_Development_and_Public_Policy_Place_and_Role_of_Physical_Education_in_the_General_System_of_Education_of_Preschool_Children/links/619870033068c54fa504a368/International-Journal-of-Development-and-Public-Policy-Place-and-Role-of-Physical-Education-in-the-General-System-of-Education-of-Preschool-Children](https://www.ejlss.indexedresearch.org/publication/356405892_International_Journal_of_Development_and_Public_Policy_Place_and_Role_of_Physical_Education_in_the_General_System_of_Education_of_Preschool_Children/links/619870033068c54fa504a368/International-Journal-of-Development-and-Public-Policy-Place-and-Role-of-Physical-Education-in-the-General-System-of-Education-of-Preschool-Children).
13. Alisherovich, T. F., & Toshboyeva, M. B. (2021). Innovative Pedagogical Activity: Content and Structure. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 11, 231-237.
14. F.A.Tashpulatov (2022). Specific Features of Teaching Handball Sports to Senior Students in Secondary Schools. Journal of Pedagogical Inventions and Practices ISSN NO: (2770-2367). 166-169 <http://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/1159>

15. Karimov, F. X.(2022) Taking Into Account Physical Fitness for Middle-Aged Men Aged 45-60 Develop a Health Exercise Collection. Texas Journal of Multidisciplinary Studies ISSN NO: 2770-0003 Date of Publication: 30-03-2022.
<https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1150>
16. Tashbaeva, M. (2022). Pedagogical Opportunities of Wrestling Sports in the Formation of a Sense of National Pride in Students. Eurasian Scientific Herald, 8, 213-216.
17. Tashpulatov F. A. THE EFPEKTIVENESS OF WORK WITH CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE ON THE BASIS OF A SPECIAL PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – T. 3. – №. 4. – C. 1208-1213.
18. Karimov, F. X.(2022) METHODOLOGY OF WEIGHTLIFTING WITH ATHLETES ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 4, April., 2022 Web of Scientist: International Scientific Research Journal
19. Khamraeva, Z. B. (2022). Planning Annual Training for Runners Running Over Obstacles. Eurasian Scientific Herald, 8, 229-232.